

Yanvar, 2026-yil

UZUNLIKKA SAKROVCHI SPORTCHILARNING MASHG'ULOT FAOLIYATINI
SAMARALI TASHKIL ETISHDA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUV

Yusupov Baxtiyor Boboxon o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

Sport faoliyati, pedagogika va psixologiya fakulteti,

“Yakka kurash” kafedrasi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18342573>

Annototsiya. Mazkur maqolada jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida individuallashtirish hamda tabaqalashtirilgan yondashuv tamoyillarining nazariy va metodik asoslari tahlil qilinadi. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodologiyasida mashg'ulotlarga jalb qilingan shaxslarning individual farqlarini hisobga olish zarurati asoslab berilgan. Umumiy va ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik jarayonida individuallashtirishning mazmuni ochib berilib, yoshlar va yuqori malakali sportchilar tayyorgarligida differensial yondashuvning o'rni ko'rsatib o'tiladi. Sprinterlar tayyorgarligi misolida mashg'ulot yuklamalarini individuallashtirish va nazorat qilish mexanizmlarining samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yugurish, harakat, qobiliyat, jismoniy tayyorgarlik, jismoniy holat, faoliyat, depsinish, induviduallashtirish, tabaqalashtirish, sikl.

Kirish. Dunyoda yengil atletikaning o'rta masofaga yugurish turlari olimpiya o'yinlariga kiritilgan klassik turlaridan sanaladi. Ayniqsa, uzunlikka sakrash turlari sportchilardan alohida maqsadli tayyorgarlikni talab etgan holda yuqori darajadagi maxsus tezkor kuch chidamlilikni talab etadi. Buning uchun sportchilar tayyorlash tizimini ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlariga iqtidorli istiqbolli sportchilarni izlab topishni taqozo etmoqda.

Chunki, bugungi kunda o'tkazilayotgan jahon chempionatlari, kubok musobaqalarida ko'rsatilayotgan sport natijalarini kun sayin o'sib borishi sportchilar tayyorlash tizimini yangi dasturini ishlab chiqish va amalyotga tadbiiq etishni talab etmoqda. Hozirgi kunda sportchilarni tayyorlash tizimida sport turlariga saralash, individual tuzilishidan kelib chiqib yo'naltirish, funksional holatiga qarab texnik-taktik va psixologik tayyorgarligini rivojlantirish, ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlari, mashg'ulot va musobaqa jarayonlarini rejalashtirish bo'yicha dunyoning ko'plab joylarida ilmiy tadqiqot ishlarilar olib borilgan.

Jahon sport amaliyotida yuqori malakali uzunlikka sakrovchilarni nufuzli sport musobaqalarga tayyorlash uchun saralab olish mezonlari vosita usullarini ishlab chiqish va samaradorligini aniqlash, jismoniy rivojlanishini taminlash, tayyorgarlik darajasini boshqarishda ular organizmining anatomik-fiziologik va psixologik xususiyatlarini etiborga olgan holda mashg'ulot yuklamalarni rejalashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. uzunlikka sakrovchi sportchilarni tayyorgarlik mashg'ulotlarini takomillashtirish bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan. Jumladan, ularni texnik tayyorgarligini innovatsion vosita-usullar orqali takomillashtirish, texnik tayyorgarligini rivojlantirish, funksional va jismoniy tayyorgarligini oshirish, psixologik holatini baholash va takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tekshiruvlar olib borilayotganligi sportchilar tayyorlash tizimini yanada zamonaviylashuviga imkon yaratmoqda.

Yanvar, 2026-yil

Asosiy qism. Jismoniy tarbiyada individuallashtirish tamoyilining mohiyati. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodologiyasida individuallashtirish tamoyili mashg'ulotlarga jalb qilingan shaxslarning individual farqlarini hisobga olishga asoslangan metodik yondashuv sifatida qaraladi.

Ushbu tamoyil jismoniy tarbiyaning shaxsiy vositalari va usullaridan foydalanishga individual yondashishni talab etadi hamda umumiy metodik tamoyillar qatorida muhim o'rin egallaydi.

Jismoniy tarbiyaga individual yondashuv zarurati bir qator omillar bilan belgilanadi.

Jumladan, har bir shaxsning tayyorgarlik darajasi turlicha bo'lishi, jins va yosh farqlari, stress va atrof-muhit omillariga bo'lgan individual reaksiyalar, shuningdek, individual ish uslubi mashg'ulot jarayonini moslashtirishni taqozo etadi. Ushbu omillarni hisobga olmasdan tashkil etilgan mashg'ulotlar kutilgan samarani bermaydi.

Individuallashtirishning umumiy va ixtisoslashtirilgan yo'nalishlari

Individuallashtirish tamoyili o'z ichiga ikki asosiy yo'nalishni oladi: umumiy tayyorgarlik va ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik. Umumiy tayyorgarlik bosqichida (maktab, kollej, universitet jismoniy tarbiya mashg'ulotlari) individuallashtirish asosan umumiy dastur talablarini bajarish yo'llarini moslashtirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda turli metodlar va metodik usullar yordamida har bir shug'ullanuvchiga umumiy jismoniy rivojlanish va hayotiy muhim harakat ko'nikmalarini shakllantirish uchun qulay sharoit yaratiladi.

Ixtisoslashtirilgan tayyorgarlik esa tanlangan sport turini chuqur takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, bu yerda nafaqat mashg'ulot metodlari, balki ularning mazmuni ham sport ixtisosligiga moslashtiriladi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi sportchilarning har tomonlama va barqaror individual rivojlanishini ta'minlaydi.

Sport mashg'ulotlarida individuallashtirishni boshqarish

Yuqori malakali sportchilarni, xususan sprinterlarni tayyorlashda mashg'ulot jarayonini individuallashtirish yillik mashg'ulot sikli doirasida puxta rejalashtiriladi. Bunda sportchi holati dinamikasining ratsional modeli ishlab chiqilib, makrotsiklning alohida bosqichlarida mashg'ulot hajmi va yo'nalishlari moslashtiriladi.

Mashg'ulotlarni boshqarish maxsus tayyorgarlik ko'rsatkichlarining real va namunaviy dinamikasini doimiy taqqoslash orqali amalga oshiriladi. Zarurat tug'ilganda mashg'ulot dasturiga o'z vaqtida tuzatishlar kiritiladi. Pedagogik eksperimentlar shuni ko'rsatadiki, mashg'ulot jarayonini individuallashtirish sprinterlarning raqobatbardosh tuzilmasini shakllantirishda yuqori samaradorlikka olib keladi.

Yosh sportchilar tayyorgarligida tabaqalashtirilgan yondashuv

Yoshlar sportida individuallashtirish masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashish talab etiladi. Chunki yosh sportchilarning organizmi hali to'liq shakllanmagan bo'lib, ularning moslashuv imkoniyatlarini aniq baholash qiyin. Shu sababli, mutaxassislar yosh sportchilar tayyorgarligida to'liq individuallashtirishdan ko'ra, tabaqalashtirilgan yondashuvni maqsadga muvofiq deb hisoblaydilar.

Tabaqalashtirilgan yondashuv sportchilarning individual emas, balki mashg'ulot jarayonini qurish uchun muhim bo'lgan guruh xususiyatlarini hisobga olishga asoslanadi. Bu yondashuv texnik va taktik ko'nikmalarni o'rgatish, shuningdek musobaqa faoliyatida ishtirok etishni samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Differensial yondashuvning strukturasi va funksiyalari

Tadqiqotchilar yosh sportchilar tayyorgarligida differensial yondashuvning “tashqi” va “ichki” strukturaviy elementlarini ajratib ko‘rsatadilar. “Tashqi” elementlar sportchilarni biologik va pedagogik xususiyatlariga ko‘ra guruhlash imkonini beradi va dastlabki tayyorgarlik bosqichlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

“Ichki” elementlar esa mashg‘ulot jarayonida sportchilarning individual va psixofizik imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishga to‘sqinlik qiluvchi omillarni minimallashtirishga qaratilgan pedagogik usullarni o‘z ichiga oladi. Ushbu elementlar sportni chuqur ixtisoslashtirish bosqichlarida alohida ahamiyatga ega.

Differensial yondashuv quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi: maqsadli (sportchining individual fazilatlarini maksimal rivojlantirish), tashkiliy (tayyorgarlik tizimini modernizatsiya qilish), axborot (sportchi xususiyatlari haqida ishonchli ma’lumot olish) va nazorat (mashg‘ulot jarayonini doimiy monitoring qilish).

Xulosa.

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarida individuallashtirish va tabaqalashtirilgan yondashuv zamonaviy tayyorgarlik tizimining muhim metodik asoslaridan biri hisoblanadi.

Mashg‘ulot jarayonida shug‘ullanuvchilarning yosh, jins, tayyorgarlik darajasi va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olish sport natijalarining barqaror o‘shini ta’minlaydi.

Ayniqsa, yosh sportchilar va sprinterlar tayyorgarligida tabaqalashtirilgan yondashuvdan foydalanish sport salohiyatini to‘liq ochib berish uchun zarur shart hisoblanadi. Shu bois, jismoniy tarbiya va sport tizimida individuallashtirish tamoyilini ilmiy asosda joriy etish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Olimov M.S. Yugurish turlarida yengil atletikachi talabalarni tayorlashning ilmiy pedagogik- asoslari 13.00.04. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. T:-2023.-265 b;
2. Shakirjanova K.T., Tuxtaboev N.T. Основы техники, методики обучения в беге на короткие дистанции, - Т.: 2012. - 158 s.;
3. Qudratov R.Q. Yengil atletika. Darslik, T.: 2014. – 342 s; Abdullaev.M.J Ta’lim tizimida yengil atletika bo‘yicha to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ilmiy – pedagogik asoslari (umumta’lim maktablari misolida) Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi 2023.-244. ;
4. Soliev I.R Qisqa masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik mashg‘ulotlarini rejalashtirish PhD dissertatsiya 2020. - 146 b.;
5. Sherov.Z.t Qisqa masofalarga yuguruvchi talabalarning mashg‘ulot jarayonini tuzishga tabaqalashtirilgan yondashuv PhD dissertatsiya 2022. - 123 b . Burnashev R.A. Оптимизация тренировочных нагрузок квалифицированных бегунов на средние дистанции на этапе совершенствования спортивного мастерства // дис. ... пед. наук PhD. Ch.:2022. – 124 s. ;
6. Xo‘jamkeldiev G‘.S. Yugurish turlarida tiklovchi vositalardan foydalanish orqali mashg‘ulot jarayonlarini kompleks nazorat qilish uslubiyati //Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi Ch. 2025. – 205 b.;

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

7. Mirzatillayev I.I. Yengil atletika to'garaklarida zaxira sportchilarni tayyorlash samaradorligi // PhD dissertatsiyasi. Chirchiq. – 2024. – 28 b.;
8. Yusupov B. Differentiated approach to the organization of the training process for long jumpers American journal of alternative education vol. 3, 01, jan 2026,

MODERN SCIENCE
& RESEARCH